

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И СФЕРЫ ИННОВАЦИЙ

Второй выпуск альманаха РИЭПП «Наука. Инновации. Образование» (НАО) продолжает традицию, заложенную первым выпуском и связанную во многом с традициями журнала «Науковедение» (1999–2004 гг.). Но второй выпуск имеет и некоторые отличия. Прежде всего, в связи с существенным укреплением Института высококвалифицированными специалистами, изменился состав редколлегии и авторский коллектив сборника. В состав редколлегии вошли новые руководители научных отделов доктора экономических наук, профессора Е.В. Балацкий и В.П. Третьяк, доктор физико-математических наук, профессор С.В. Егоров, экономист В.Ю. Изосимов.

В отличие от первого выпуска, во второй удалось включить, к сожалению, лишь небольшое число статей активно сотрудничающих с РИЭПП «сторонних» авторов. Эта ситуация отчасти корректируется публикацией в 2007 г. третьего выпуска альманаха (спецвыпуск), посвященного проблемам развития конкурсного финансирования науки и включающего большое число статей сотрудничающих с РИЭПП специалистов.

Несколько изменилась внутренняя структура выпуска. Как и в первом выпуске, во втором выделены три раздела. В обоих случаях первые два раздела посвящены соответственно сфере науки и сфере инноваций. Отличие лишь в том, что в первом выпуске акцент делался на научной и инновационной политике, во втором же выпуске в центре внимания проблемы развития самих данных сфер. Третий раздел существенно изменился. В первом выпуске он посвящен глобальным и региональным проблемам развития науки, образования и инновационной сферы. Во втором выпуске акцент делается на проблемах управления сферой науки и инноваций.

Следует заметить, что проблемы образования в первых двух выпусках альманаха освещаются довольно мало, и они затрагиваются в основном в связи с анализом человеческих ресурсов сферы науки и инноваций. Но, тем не менее, в обоих выпусках есть и статьи, непосредственно посвященные проблемам образования. К их числу относятся, например, статьи В.В. Борисова в обоих первых выпусках. И все же образовательная тематика, заявленная в названии альманаха, освещается наименее полно. Основное место занимают статьи, посвященные проблемам науки и инновационной сферы.

В силу специфики работы Института, обеспечивающего научно-методическое сопровождение деятельности Минобрнауки и Роснауки, статьи сотрудников РИЭПП, как правило, посвящены действительно актуальным вопросам развития науки и инновационной сферы, тре-

бующим своего решения и находящимся в стадии выработки решения. Хотя в ряде статей, наряду с прикладными проблемами, ставятся и проблемы, традиционно относимые к сфере фундаментальных исследований. Общий баланс при этом складывается в пользу прикладных исследований, что соответствует и профилю Института, и стратегическому замыслу данного альманаха.

Главный редактор, профессор

Е. Семёнов